

УДК 343.3/7

Погорелий Олександр Геннадійович –
здобувач ступеня доктора філософії
ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0005-1472-7280>

Oleksandr H. Pohorelyi –
Seeker for PhD,
PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0005-1472-7280>

Визначення міжнародно-правового статусу журналістів в умовах війни

Статтю присвячено розкриттю особливостей визначення міжнародно-правового статусу журналістів в умовах війни. Звернено увагу, що з метою забезпечення правових гарантій на національному рівні в Україні діє Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», а також наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України». Відзначено, що за національним законодавством журналісти, які не входять до складу збройних сил і знаходяться в службових відрядженнях у районах збройних конфліктів, вважаються цивільними особами та знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, за винятком окремих випадків і на період, коли вони беруть безпосередню участь у воєнних діях. На міжнародному рівні з метою визначення правового статусу журналістів у зоні збройних дій послуговуються положеннями IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі (1907 р.), Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (1949 р.) та I Додаткового протоколу до Женевських конвенцій щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. У загальному, що міжнародне гуманітарне право дозволяє виділити три групи журналістів, які здійснюють свою професійну діяльність за наведених умов: 1) власне військові кореспонденти; 2) журналісти, відряджені до військової частини; 3) журналісти, які перебувають у небезпечних професійних відрядженнях до зон збройного конфлікту. Розкрито зміст особливостей правового статусу кожної групи. Підсумовано, що аналізовані міжнародні акти не в повній мірі відповідають безпековим викликам сучасних воєн, оскільки розроблялися за зовсім інших соціально-економічних та геополітичних умов. Відмічено, що на користь напрацювання окремого конвенційного акту, який би регламентував міжнародно-правовий статус журналістів в умовах збройних конфліктів опосередковано вказує досвід як низки правових країн, так і України. Тому розробка, а також подальша імплементація до національних законодавств окремої конвенції (пакту тощо) щодо статусу журналістів в умовах збройних конфліктів нині є актуальною, особливо враховуючи виклики, які стоять перед Україною та демократичною світовою спільнотою у захисті від російської агресії.

Ключові слова: міжнародно-правовий статус, правові гарантії, журналісти, збройний конфлікт, воєнні дії.

O.H. Pohorelyi Determining the International Legal Status of Journalists in Times of War

The article is devoted to revealing the peculiarities of determining the international legal status of journalists in wartime conditions. Attention is drawn to the fact that in order to ensure legal guarantees at the national level, the Law of Ukraine "On State Support of Mass Media and Social Protection of Journalists" is in force in Ukraine, as well as the order of the Ministry of Defense of Ukraine "On Approval of the Instruction on the Procedure for Implementing International Humanitarian Law in the Armed Forces" of Ukraine". It was noted that according to national legislation, journalists who are not members of the armed forces and are on business trips in areas of armed conflicts are considered civilians and are protected by international humanitarian law, except in certain cases and for the period when they take a direct part in military actions. At the international level, the provisions of the IV Convention on the Laws and Customs of War on Land (1907), the Geneva

Convention on the Treatment of Prisoners of War (1949) and the I Additional Protocol to the Geneva Conventions on the Protection victims of international armed conflicts. In general, international humanitarian law allows us to distinguish three groups of journalists who carry out their professional activities under the following conditions: 1) actual military correspondents; 2) journalists assigned to a military unit; 3) journalists who are on dangerous business trips to armed conflict zones. The content of the peculiarities of the legal status of each group is disclosed. It is concluded that the analyzed international acts do not fully meet the security challenges of modern wars, as they were developed under completely different socio-economic and geopolitical conditions. It was noted that the experience of a number of legal countries, as well as Ukraine, indirectly points in favor of the development of a separate convention act that would regulate the international legal status of journalists in the conditions of armed conflicts. Therefore, the development, as well as the further implementation into national legislation of a separate convention (pact, etc.) regarding the status of journalists in armed conflicts is currently relevant, especially considering the challenges facing Ukraine and the democratic world community in protecting against Russian aggression.

Keywords: international legal status, legal guarantees, journalists, armed conflict, hostilities.

Постановка проблеми. Забезпечення належних умов для діяльності незалежної та професійної спільноти є завданням кожної сучасної правової та демократичної держави, яка прагне функціонувати в умовах зрілого громадянського суспільства. А під час воєнних дій, як свідчить також досвід України, роль професійної журналістики є ще більш важливою, оскільки журналісти можуть об'єктивно, керуючись вимогами професійної етики, транслювати як в національному медіапросторі, так і світовій спільноті, зокрема, факти про воєнні злочини представників країни-агресора, які вчиняються ними на території України. При цьому журналістська діяльність в умовах війни також пов'язана із безпековими ризиками, оскільки як українські, так і закордонні журналісти ставали та стають жертвами воєнних дій, захоплюються в полон військовими країни-окупанта тощо, тому питання розробки та реалізації як національних, так і міжнародних правових гарантій набуває нині особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність проблеми міжнародно-правового захисту журналістів під час збройного конфлікту є підтверджується дослідженнями низки українських та зарубіжних вчених, серед яких: Кірик А., Собчак Й., Земляна І., Гнатівський М., Короткий Р., проте досі залишається невирішеною та дискутованою у серед науковців та практиків.

Метою статті є розкрити особливості визначення міжнародно-правового статусу журналістів в умовах війни

Виклад основного матеріалу. Якщо говорити про забезпечення правових гарантій на національному рівні, то в Україні діє Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», де визначено, зокрема, 1) право на охорону праці, пільги та компенсації за роботу із важкими та шкідливими умовами праці, на медичні огляди, соціальне страхування, на всебічне розслідування нещасних випадків, смерті і шкоди, завданої здоров'ю при виконанні службових обов'язків, та право на відповідні відшкодування; 2) право для членів сімей загиблих журналістів на матеріальну допомогу та допомогу у похованні за рахунок коштів суб'єкта у сфері медіа; 3) право для членів сімей загиблих журналістів на одноразову грошову допомогу у розмірі 100 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на час виплати; 4) право для журналістів на одноразову грошову допомогу у розмірі 50 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на час виплати у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов'язків. Також цей Закон визначає, що «суб'єкти у сфері медіа зобов'язані забезпечувати журналістів та інших працівників на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповані території України засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальною зброєю, осколкових уражень, а також медичними аптечками. Журналісти та інші працівники на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на

тимчасово окуповані території України підлягають обов'язковому страхуванню за рахунок роботодавця або будь-яких інших не заборонених законом джерел на випадок заподіяння шкоди їхньому життю та/або здоров'ю під час виконання професійних обов'язків.» [7]

Також на рівні національного законодавства діє наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України», де зазначається, що «журналісти, які не входять до складу збройних сил і знаходяться в службових відрядженнях у районах збройних конфліктів, вважаються цивільними особами та знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, за винятком окремих випадків і на період, коли вони беруть безпосередню участь у воєнних діях» [8].

При цьому згаданий вище Закон вказує що «працюючи в місцях збройних конфліктів, вчинення терористичних актів, при ліквідації небезпечних кримінально протиправних груп, журналіст (учасник творчої групи) зобов'язаний дотримувати вимог щодо нерозголошення планів спеціальних підрозділів, відомостей, що є таємницею досудового розслідування, не допускати фактичної пропаганди дій терористів та інших кримінально протиправних груп, їхніх вчинків і заяв, спеціально інспірованих для медіа, не виступати в ролі арбітра, не втручатися в інцидент, не створювати штучної психологічної напруги в суспільстві» [7].

Щодо міжнародно-правового статусу журналістів, то їх правовий статус у зоні збройного конфлікту регулюється актами міжнародного гуманітарного права, основою якого загалом є Гаазькі конвенції і декларації 1899 і 1907 років, Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 року і Додаткові протоколи до них 1977 року, резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Ці акти регламентують права та обов'язки будь-яких осіб, що перебувають в зоні збройного конфлікту. Щодо безпосередньо журналістів у зоні збройних дій, то варто звернутися до положень IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі (1907 р.) [5], Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (1949 р.) [2] і I Додаткового протоколу до Женевських

конвенцій щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів [1].

По-перше, відзначимо, що аналіз згаданих актів вказує, що міжнародне гуманітарне право дозволяє виокремити три різних групи журналістів, які здійснюють свою професійну діяльність за наведених умов: 1) власне військові кореспонденти; 2) журналісти, відряджені до військової частини; 3) журналісти, які перебувають у небезпечних професійних відрядженнях до зон збройного конфлікту.

Відповідно з I Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, «документом, що посвідчує особу журналіста є посвідчення журналіста, видане владою держави, громадянином якої є журналіст, або держави, на території якої він постійно проживає або де знаходиться засіб масової інформації, до якого відноситься журналіст» [1].

Щодо статусу військового журналіста, то згідно ст. 4А (4) Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 р. «військовими кореспондентами є представники засобів масової інформації, які мають акредитацію в збройних силах, супроводжують військові формування, але не є їх членами» [2]. Тобто йдеться про те, що відмінність правового статусу військових кореспондентів від інших журналістів полягає у супроводженні ними військових формувань в офіційному статусі, згідно акредитаційний документ, який видає уряд держави, зобов'язуючись забезпечувати безпеку журналіста, поки той дотримується правил акредитації, а також покладаючи обов'язок на військово командування співпрацювати з таким журналістом в межах його професії. Відповідно до I Додаткового протоколу Женевських конвенцій, при потрапляння в полон, військові кореспонденти користуються всіма правами військовополонених, що пов'язано з наявністю у військового кореспондента формального права супроводжувати військові формування [1]. При цьому згідно Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 р. у разі виникнення сумнівів щодо статусу особи, яка претендує на статус військовополоненого, ця особа залишається під захистом міжнародного гуманітарного права до вирішення питання компетентним судом [2].

Щодо правового статусу журналіста, відрядженого до військової частини, то ця категорія поки не має чіткого правового закріплення, але є одним із способів отримання статусу військового кореспондента, оскільки відрядження до частини пов'язане з отриманням акредитації. Надалі таке офіційне відрядження тягне за собою користування журналістом правами, передбаченими ст. 4 А (4) Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 р., про які йшлося вище.

Щодо третьої групи «журналісти, що перебувають у небезпечних професійних відрядженнях у районах збройного конфлікту», то їх правовий статус визначається I Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, як цивільних осіб [1]. Тобто такі журналісти користуються захистом згідно Конвенції про захист цивільного населення під час війни за умови, що вони не чинять дій, несумісних зі статусом цивільних осіб, а саме: не беруть участь у бойових діях, не застосовують зброю, не займаються розвідувальною діяльністю [6]. В той же час, «навіть якщо журналіст вдався до зазначеної діяльності, це не означає що він набуває статусу комбатанта («combatant» – «той, що воює»). Жорсткі вимоги до комбатантів чітко виписані у Женевських Конвенціях 1949 року і Додаткових протоколах 1977 року. Найімовірніше такі діяння матимуть результатом втрату журналістом захисту за міжнародним гуманітарним правом на період вчинення таких дій та його звинувачення у скоєнні злочину, оскільки відповідно до норм міжнародного гуманітарного права лише комбатанти можуть брати участь у бойових діях.» [3, с. 18].

Власне ст. 79 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів говорить, що журналісти, які виконують небезпечні професійні місії в зонах збройних конфліктів, вважаються цивільними особами у значенні ст. 50 і захищаються як такі згідно з Конвенціями та цим Протоколом за умови, що вони не вживати жодних дій, що негативно впливають на їхній статус цивільних осіб, і без шкоди для прав військових кореспондентів, акредитованих у збройних силах [1]. Оскільки згідно ст. 79

Конвенції журналісти мають право на такий же захист, як і цивільні особи, то вони також захищені ст.ст. 51 і 57 Додаткового протоколу I і Женевської конвенції IV про захист цивільного населення під час війни, які стосуються цивільних осіб [6]. Тому, як відзначає Кірик А.Ю., «будь-який напад, який призводить до серйозних поранень або смерті журналіста в зоні збройного конфлікту, є нападом на цивільних осіб і є серйозним порушенням Женевських конвенцій, що є військовим злочином. Як і інші цивільні особи, журналісти користуються абсолютним імунітетом, якщо вони самі не беруть участі у бойових діях. Відповідно, вони не можуть бути свавільно заарештовані або взяті у заручники, і мають право на справедливий суд і належні умови тримання під вартою. Якщо вважається, що журналісти беруть безпосередню участь у бойових діях, наданий їм правовий захист може бути порушений. Таким чином, журналісти вважатимуться такими, що безпосередньо сприяли військовим діям, і, отже, будуть законними цілями відповідно до міжнародного права. Якщо військовий кореспондент потрапляє до рук ворога, він набуває статусу військовополоненого, так само як і військовослужбовці, яких він супроводжує. По суті, отримавши статус військовополоненого, військові кореспонденти мають певні права та обов'язки щодо захисту та лікування свого фізичного стану; фізичні умови їх утримання; право виконувати релігійні обов'язки, в тому числі відвідувати богослужіння» [4, с. 376-377].

Відзначимо, що журналісти, які дотримуються стандартів професійної діяльності, під час воєнних дій є одним із джерел об'єктивної інформації для широкої спільноти щодо обставин збройного конфлікту. Особливість ролі, яку відіграє професійна журналістика у висвітленні війни та протидії інформаційним атакам (зокрема, через Центр протидії дезінформації), що є невід'ємною частиною сучасної війни, яку розв'язала росія проти України, також ілюструють воєнні дії на території України. Тому також поділяємо точку зору щодо потреби продовження роботи відносно розробки окремого міжнародно-правового акту, який би враховував суспільну значимість та особливості журналістської діяльності в умовах збройних конфліктів та містив відповідні гарантії їх діяльності та

безпеки за таких умов. Так, у 2002 році міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» розробила Хартію з безпеки журналістів, які працюють у зонах бойових дій і небезпечних зонах, де відмічається недостатня дієвість існуючих механізмів міжнародного права, яке не гарантує достатньої безпеки журналістам у небезпечних ситуаціях в умовах збройних конфліктів. Хартія закликає засоби масової інформації, державні органи та власне журналістів до системної роботи з розробки шляхів зниження відповідних ризиків, вказуючи на потребу, зокрема, наявності впізнаної у світі уніформи журналістів та визначення гарантій безпеки працівників засобів масової інформації під час збройних конфліктів. [4, с. 378; 9]. Відзначимо, що на користь напрацювання окремого конвенційного акту, який би регламентував міжнародно-правовий статус журналістів в умовах збройних конфліктів опосередковано вказує досвід як низки правових країн, так і України, які визнаючи особливі умови журналістської діяльності, передбачили у своєму кримінальному законодавстві окремі блоки статей, які передбачають кримінальну відповідальність за погрози або посягання на

журналістів через їх діяльність в умовах мирного часу.

Висновки. Таким чином, особливе місце, яке займає професійна журналістика у суспільному житті та в діяльності державних інституцій, поряд із безпековими викликами та загрозами, що присутні під час будь-яких воєнних дій або збройних конфліктів, спонукає міжнародну спільноту віднайти дієві механізми захисту журналістів, які висвітлюють відповідні події, та які, не беручи участі у бойових діях, мають бути захищені від ймовірних ушкоджень або ж смерті. Аналізовані вище міжнародні акти не в повній мірі відповідають безпековим викликам сучасних воєн, оскільки розроблялися за зовсім інших соціально-економічних та геополітичних умов. Тому розробка, а також подальша імплементація до національних законодавств окремої конвенції (пакту тощо) щодо статусу журналістів в умовах збройних конфліктів нині є актуальною, особливо враховуючи виклики, які стоять перед Україною та демократичною світовою спільнотою у захисті від російської агресії.

Список використаних джерел:

1. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.
2. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.
3. Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації: Посібник рекомендацій для працівників ЗМІ. К.: «Компанія ВАІТЕ», 2016. 118 с.
4. Кірик А.Ю. Правовий статус журналістів під час збройних конфліктів. *Право і суспільство*. 2023. № 1. С. 374-379.
5. IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18.10.1907 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text.
6. Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
7. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23.09.1997 р. № 540/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80#Text>.
8. Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони України від 23.03.2017 № 164. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text>.
9. Charter for the Safety of Journalists Working in War Zones or Dangerous Areas. *Human Rights Education Associates*. URL: <https://hrea.org/resources/charter-for-the-safety-of-journalists-working-in-war-zones-or-dangerous-areas/>.

References:

1. Dodatkovyi protokol do Zhenevskyykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuetsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv (Protokol I), vid 8 chervnia 1977 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.
2. Zhenevska konventsiia pro povodzhennia z viiskovopolonenyi vid 12.08.1949 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.
3. Zhurnalistyka v umovakh konfliktu: peredovyi dosvid ta rekomendatsii: Posibnyk rekomendatsii dlia pratsivnykiv ZMI. K.: “Kompaniia VAITE”, 2016. 118 s.
4. Kiryk A.Yu. Pravovyi status zhurnalistiv pid chas zbroinykh konfliktiv. *Pravo i suspilstvo*. 2023. № 1. S. 374-379.
5. IV Konventsiia pro zakony i zvychai viiny na sukhodoli ta dodatok do nei: Polozhennia pro zakony i zvychai viiny na sukhodoli vid 18.10.1907 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text.
6. Konventsiia pro zakhyst tsyvilnoho naselennia pid chas viiny vid 12 serpnia 1949 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
7. Pro derzhavnu pidtryмку zasobiv masovoi informatsii ta sotsialnyi zakhyst zhurnalistiv: Zakon Ukrainy vid 23.09.1997 r. № 540/97-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80#Text>.
8. Pro zatverdzhennia Instruksii pro poriadok vykonannia norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava u Zbroinykh Sylakh Ukrainy: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 23.03.2017 № 164. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text>.
9. Charter for the Safety of Journalists Working in War Zones or Dangerous Areas. Human Rights Education Associates. URL: <https://hrea.org/resources/charter-for-the-safety-of-journalists-working-in-war-zones-or-dangerous-areas/>.